

Guide de Discussion pour les Focus Group Consommateurs

1 Questionnaire

1.1 Introduction (10 minutes)

- Présentation des modérateurs, des objectifs et des règles de confidentialité
- Présentation rapide de chaque participant
- Explication sur l'objectifs, le déroulement, la participation attendue de tous et le besoin de répondre aux questions de manière ciblée pour permettre le traitement de toutes les questions

1.2 Habitudes de consommation actuelles de produits laitiers et préférences (20 minutes)

- Quels types de produits laitiers (lait, lait en poudre, yahourts, fromages, beurres ou autres produits laitiers) consommez-vous ?
- Quand et à quelle fréquence consommer vous ces produits laitiers ?
- Consommer vous des produits à base de lait de vache, de chèvre ou d'autres laits ?
- La consommation des autres membres de votre ménage est-elle différente et si oui à quel niveau ?
- Quels attributs valorisez-vous le plus dans les produits laitiers que vous consommez (goût, valeur nutritionnelle, origine, processus de fabrication, prix, santé, labels, etc.) ?

1.3 Comportement d'achat (20 minutes)

- Où achetez-vous principalement vos produits laitiers ? Pourquoi ?
- Avez-vous des habitudes d'achat spécifiques pour les produits laitiers (par exemple, achat en supermarché, au marché local, en boutiques) ?
- Quels sont les critères principaux influençant votre choix de produits laitiers (goût, valeur nutritionnelle, origine, processus de fabrication, prix, santé, labels, etc.) ?
- Qui est responsable d'acheter les produits laitiers dans votre ménage ?

1.4 Sensibilité au prix et autres facteurs influençant les décisions d'achat (10 minutes)

- Quel rôle joue le prix dans votre décision d'achat de produits laitiers ?
- Existe-t-il d'autres facteurs déterminants dans le choix de vos produits laitiers (recommandations, valeurs éthiques, environnementales, origine, type de lait, santé, labels, etc.) ?

1.5 Consommation et perception des produits à base de lait de dromadaire (25 minutes)

- Avez-vous déjà consommé des produits laitiers à base de lait de dromadaire ?
 - Si non pourquoi ?
 - Si oui, de quel type de produits laitiers à base de lait de dromadaire s'agissait-il (lait, lait en poudre, crème, yahourts, fromages, beurres ou autres produits laitiers) ?
 - Si oui, à quelle fréquence ?
 - Si oui, d'où provenait ce lait ?
- Consommez-vous du leben, lben, lyi ou Lfrikà base de lait de dromadaire ?

- Si oui pourquoi ?
- Si non pourquoi ?
- Avez-vous consommé du lait de dromadaire sous d'autres formes que des produits laitiers classiques (glaces, caramels, biscuits, etc.) ?
- Sous quelle forme préférez-vous consommer le lait de dromadaire ?
- La consommation de produits laitiers à base de lait de dromadaire des autres membres de votre ménage est-elle différente et si oui à quel niveau ?

1.6 Comparaison des produits à base de lait de dromadaire avec d'autres produits laitiers (25 minutes)

- Seriez-vous prêt à payer plus pour des produits laitiers à base de lait de dromadaire ?
 - Si non, pourquoi ?
 - Si oui, pourquoi ?
 - Si oui, combien en plus ?
- Par rapport aux différents types de lait (vache, chèvre, dromadaire, etc.), avez-vous des préférences ? Pourquoi ?
- Comment percevez-vous les produits laitiers à base de lait de dromadaire par rapport à ceux à base d'autres types de lait (avantages et inconvénients) ?
- Entre un produit à base de lait de vache et un produit similaire à base de lait de dromadaire, lequel préféreriez-vous et pourquoi ?
- Quels seraient les facteurs qui vous inciteraient à préférer les produits à base de lait de dromadaire ?
- La certification avec des labels comme Saveurs du Maroc, Terroir du Maroc, les AOP, les IGP, ou la certification agriculture biologique vous inciteraient-elle à préférer les produits à base de lait de dromadaire ?
- Pour quel type de produit laitier (lait, lait en poudre, crème, yaourts, fromages, beurres ou autres produits laitiers) souhaiteriez-vous avoir une alternative au lait de dromadaire ?
- Considérez-vous que les produits à base de lait de dromadaire offrent des bénéfices pour la santé ou en terme nutritionnel ? Pourquoi ?

1.7 Conclusion (10 minutes)

- Récapitulatif des points clés abordés et dévoilement de l'objet de l'étude
- Opportunité pour les participants d'ajouter des commentaires ou des observations finales
- Clôture
- Remerciements
- Informations sur le suivi de l'étude et la confidentialité des données

Discussion Guide for Consumer Focus Groups (translation from french)

2 Questionnaire

2.1 Introduction (10 minutes)

- Introduction of moderators, objectives, and confidentiality rules
- Brief introduction of each participant
- Explanation of the objectives, procedure, expected participation from all, and the need to answer questions in a focused manner to allow all questions to be addressed

2.2 Current dairy consumption habits and preferences (20 minutes)

- What types of dairy products (milk, powdered milk, yogurt, cheese, butter, or other dairy products) do you consume?
- When and how often do you consume these dairy products?
- Do you consume products made from cow's milk, goat's milk, or other types of milk?
- Do other members of your household consume different products, and if so, to what extent?
- What attributes do you value most in the dairy products you consume (taste, nutritional value, origin, manufacturing process, price, health, labels, etc.)? Quels types de produits laitiers (lait, lait en poudre, yahourts, fromages, beurres ou autres produits laitiers) consommez-vous ?

2.3 Purchasing behavior (20 minutes)

- Where do you mainly buy your dairy products? Why? Avez-vous des habitudes d'achat spécifiques pour les produits laitiers (par exemple, achat en supermarché, au marché local, en boutiques) ?
- Do you have specific purchasing habits for dairy products (e.g., buying at the supermarket, local market, specialty stores)?
- What are the main criteria influencing your choice of dairy products (taste, nutritional value, origin, manufacturing process, price, health, labels, etc.)?
- Who is responsible for buying dairy products in your household?

2.4 Price sensitivity and other factors influencing purchasing decisions (10 minutes)

- What role does price play in your decision to purchase dairy products?
- Are there other factors that influence your choice of dairy products (recommendations, ethical and environmental values, origin, type of milk, health, labels, etc.)?

2.5 Consumption and perception of camel milk products (25 minutes)

- Have you ever consumed dairy products made from camel milk?
 - If not, why not?
 - If yes, what type of dairy products made from camel milk were they (milk, powdered milk, cream, yogurt, cheese, butter, or other dairy products)?
 - If yes, how often?
 - If yes, where did the milk come from?

- Do you consume leben, lben, lyi, or Lfrik made from camel milk?
 - If yes, why?
 - If no, why not?
- Have you consumed camel milk in forms other than traditional dairy products (ice cream, caramels, cookies, etc.)?
- In what form do you prefer to consume camel milk?
- Does the consumption of camel milk dairy products differ among other members of your household, and if so, to what extent?

2.6 Comparison of camel milk products with other dairy products (25 minutes)

- Would you be willing to pay more for camel milk dairy products?
 - If not, why not?
 - If yes, why?
 - If yes, how much more?
- Do you have any preferences regarding different types of milk (cow, goat, camel, etc.)? Why?
- How do you perceive dairy products made from camel milk compared to those made from other types of milk (advantages and disadvantages)?
- Between a product made from cow's milk and a similar product made from camel milk, which would you prefer and why?
- What factors would encourage you to prefer products made from camel milk?
- Would certification with labels such as Saveurs du Maroc, Terroir du Maroc, PDO, PGI, or organic certification encourage you to prefer products made from camel milk?
- For what type of dairy product (milk, powdered milk, cream, yogurt, cheese, butter, or other dairy products) would you like to have an alternative to camel milk?
- Do you consider camel milk products to offer health or nutritional benefits? Why?

2.7 Conclusion (10 minutes)

- Summary of key points discussed and disclosure of the purpose of the study
- Opportunity for participants to add comments or final observations
- Closing
- Thanks
- Information on follow-up to the study and data confidentiality